

Cerita Binatang Cermin Sastra Modern

Oleh Tirta Suwanda

Cermin Moral

Secara historis, sastra Indonesia klasik berawal sejak jaman purba dan berakhir sekitar tahun 1900. Jaman ini pun dikelompok-kelompokkan secara bertahap, yaitu periode awal sampai dengan tahun 1800, berikutnya sampai dengan tahun 1850, dan yang terakhir sejak 1850 hingga berakhir tahun 1900. Atau pembagian tersebut sering dikatakan sebagai kesusastraan jaman purba, jaman Abdullah, dan jaman post Abdullah.

Dunia sastra pada jaman masyarakat lama, di Indonesia, mula-mula dikenal adanya folklore, atau adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang tidak dibukukan; ilmu yang menyelidiki adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang tak dibukukan. Jelasnya kesusastraan tersebut dapat memasyarakat karena peredarannya dari mulut ke mulut.

Meskipun banyak cerita rakyat pada masa itu, namun yang dominan dalam kesusastraan Indonesia adalah cerita binatang. Biasanya dalam cerita itu ditampilkan tokoh-tokoh bertipe binatang tetapi segala sifat dan perilakunya banyak ditampikan bagai manusia hidup pada umumnya, yang memiliki rasio yang tinggi dan mempunyai kelebihan tertentu daripada makhluk Tuhan yang ada.

Cerita binatang yang ada pada jaman itu adalah cerita yang paling dominan dan banyak digemari masyarakat. Bahkan masyarakat selalu beranggapan bahwa cerita binatang itu membawa misi yang tinggi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, setelah manusia mencontoh misi tersebut lantas mengalami katarsis, dan ia pun otomatis mengubah sikap hidupnya menjadi lebih baik. Itulah misi yang membawa nilai sehingga manusia menjadikannya sebagai landasan kepribadiannya.

Sikap kepribadian itu biasa tercermin dari berbagai macam bentuk, misalnya unsur humoris yang menyegarkan, yang didalamnya terdapat amanat luhur yang diungkapkan lewat sindiran-sindiran sehingga sindiran itu dapat menggugah hati manusia untuk sadar.

Meskipun dalam cerita itu banyak dieksplisitkan melalui sin-

diran atau perumpamaan, tetapi sindiran itu memang dipilih dan diarahkan kepada masyarakat umum sehingga mereka tidak ada yang merasa dirugikan.

Di samping amanat itu bersifat universal juga mengarah pada inti dan eksistensi manusia secara umum dan amanat itu dapat langsung dirasakan oleh manusia.

Motif cerita binatang di Indonesia tersebut, pada mulanya mengalir dari masyarakat Melayu, yang dikenal dengan nama *Hikajat Pelanduk Djinaka*.

Cerita ini sesungguhnya telah tersebar luas sekitar tahun 1736, namun baru dibukukan kemudian diterbitkan tahun 1885 atas jasa H.C. Klinkert, dengan judul *Hikajat Pelanduk Djinaka of de Reinaert de Vos der Maleirs*.

Dalam buku tersebut oleh Klinkert ditampilkan sepuluh buah cerita, yang kesemuanya bertokohkan binatang, seperti Pelanduk, kera, singa, gajah, buaya, semut, dan sebagainya yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri seperti halnya kepribadian manusia umumnya. Barangkali karena alasan sifat manusia dan kemanusiaan itu sekaligus dapat dijadikan landasan kepribadian inilah sehingga cerita binatang berkembang subur dalam masyarakat.

Karena cerita binatang dapat dirasakan nilainya, maka hal itu dapat menarik minat para cendikia tradisional, sehingga usaha penerbitan buku cerita binatang itu pun banyak dilakukan lagi.

Atas jasa Klinkert pula, cerita binatang itu diterbitkan lagi tahun 1893, dengan judul *De Pelandoek Djinaka of het Guitage Dwerghert*. Pada buku kedua ini mengalami penyederhanaan dalam hal jumlah ceritanya. Di dalamnya hanya dikemukakan tujuh buah cerita, namun isi tetap masih mirip atau sejajar walau menurutnya diambil dari sumber yang ber-

beda.

Pada masyarakat Melayu, di samping muncul kedua buah cerita tersebut, ada pula cerita yang ditampilkan dalam bentuk syair. Cerita yang dikenal dengan *Syair Pelandoek Djinaka* ini diterbitkan di Singapura tahun 1884.

Menurut Prof. Asdi, mengingat banyaknya peminat dan betapa pentingnya amanat cerita yang ditampilkan dalam cerita binatang tersebut, maka usaha-usaha penerbitan banyak pula dilakukan orang, sehingga hal itu menunjukkan perkembangan yang pesat. Namun dalam terbitan berikutnya pada dasarnya masih tetap bersumber dari cerita sebelumnya, yaitu yang paling dominan adalah bersumber dari naskah pertama yang terbit tahun 1885 oleh Klinkert.

Oleh karena cerita binatang itu tersebar di masyarakat luas dan amanatnya pun dianggap sebagai tuntunan luhur bagi manusia, maka tak pelaklah jika muncul beraneka ragam cerita binatang di daerah-daerah lain. Cerita tersebut antara lain, muncul di Jawa, Sunda, Aceh, Nusa Tenggara, dan lain-lainnya yang kesemuanya itu tersebar di seluruh tanah air Indonesia.

Cerita binatang di Indonesia, yang paling dominan adalah di pulau Jawa. Cerita di Jawa itu mula-mula diperkenalkan oleh para cendikiawan kerajaan, karena masyarakat Jawa pada zaman itu masih dikuasai oleh para cerdik pandai yang berasal dari kaum ningrat.

Cerita binatang yang pertama yaitu *Serat Kancil Amongsastra* yang disusun oleh Kyai Rangga Amongsastra yang hidup pada zaman pemerintahan Pakubuwana V di Surakarta. Cerita yang terbit tahun 1822 di Surakarta ini banyak ditampilkan tokoh binatang, seperti kancil, kerbau, kijang, dan lain-lain yang di dalamnya tercermin pula tingkah laku binatang yang sesuai dengan jiwa dan sikap manusia umumnya.

Nilai yang terjelma dari perilaku binatang inilah yang mencerminkan nilai moral yang luhur dan berguna bagi manusia. Atau bahkan cerita tersebut dapat digunakan untuk mempengaruhi tingkah laku orang yang sombong.

Tahun 1871, salah satu penerbit di Semarang juga menerbitkan cerita binatang dengan nama *Serat Kancil Naskah van Dorp*. Karena naskah itu tak diketahui siapa pengarangnya, maka nama itu diambilkan dari nama penerbitnya. Hakekatnya cerita ini bersumber dari *Serat Kancil Amongsastra*, sebab di dalamnya banyak persamaannya, baik tokoh maupun rumusan alur yang mewarnai cerita tersebut.

Cerita binatang yang serupa dengan mistik ialah *Serat Kancil Salokadarma*, yang disusun oleh Raden Arya Sasraningrat tahun 1891, di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Dalam cerita ini ditampilkan hubungan antara makhluk dengan Khaliq. Tokoh mistik seperti harimau berperan sebagai guru kebatinan dan Kuwuk juga sebagai tokoh kebatinan inilah yang dapat dikatakan sebagai bentuk mistis.